
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3828514>

УДК 376.37

Мазур Е.Н.

Мазур Елена Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет, 164524, Россия, г. Северодвинск, Торцева, 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru.

Роль игры-драматизации в формировании адекватной самооценки у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Аннотация. В статье описана роль игры-драматизации в формировании адекватной самооценки и представлена серия игр-драматизаций по формированию самооценки у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Игра-драматизация является наиболее гибким средством формирования адекватной самооценки. В ней ребенок приобретает навыки перевоплощения, учится самовыражению и самореализации. Работа проводилась в течение пяти недель, два раза в неделю, девять занятий по 30-35 минут. В системе занятий по формированию адекватной самооценки, нами было выделено три этапа.

Ключевые слова: самооценка, средство формирования, игра-драматизация, дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, самовыражение.

Mazur E.N.

Mazur Elena Nikolaevna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Northern (Arctic) Federal University, 164524, Russia, Severodvinsk, Torzeva st., 6. E-mail: e.mazur@narfu.ru.

The role of game-dramatization in the formation of adequate self-esteem of preschool children with general underdevelopment of speech

Abstract. The article describes the role of game-dramatization in the formation of adequate self-esteem and presents a series of game-dramatizations intended for the formation of self-esteem of preschool children with general underdevelopment of speech. Game-dramatization is the most flexible means of forming adequate self-esteem. During the game the child acquires the skills of transformation, learns how to express and realize himself. The work had been carrying out for five weeks and included nine classes of 30-35 minutes. We have indicated three stages in the system of classes intended for the formation of the adequate self-esteem.

Key words: self-esteem, a means of formation, game-dramatization, preschool age, general underdevelopment of speech, self-expression.

Дошкольный возраст - уникальный период для становления адекватной самооценки. Ребёнок в этом возрасте уже способен оценить себя по отношению к окружающему миру в соответствии с нормами и правилами общества. Самооценка формируется в процессе общения, поэтому психологу следует заботиться о развитии связной монологической речи для дальнейшего ее развития и влияния на личность. Особенно остро этот вопрос стоит применительно к детям с общим недоразвитием речи.

Перед нами была поставлена цель изучить возможности игры-драматизации как средства формирования адекватной самооценки у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР).

Для определения самооценки у детей старшего дошкольного возраста с ОНР мы провели методику «Лесенка» автор В.Г. Щур, методику «Какой Я?» автора Р.С. Немова и методику «Нарисуй себя» А.М. Прихожан, З. Василюскайте.

Анализ полученных по данным методикам результатов позволил сделать вывод о том, что у детей с общим недоразвитием речи преобладает неадекватная самооценка. У 60% детей самооценка завышенная. У 30% была выявлена заниженная самооценка и неадекватно отрицательное восприятие себя. У 10% - адекватная самооценка, это свидетельствует, что они умеют уже достаточно реалистично посмотреть на себя [3].

Таким образом, на основании данных полученных можно сделать вывод, о том, что речевой дефект влияет на формирование самооценки. У детей с ОНР самооценка преобладает неадекватная (чаще завышенная), по сравнению с детьми без речевых нарушений. Они стараются оценивать себя очень высоко по всем предлагаемым параметрам, причем оценивания себя они всегда характеризуют себя положительно и категорично, что указывает на неадекватно завышенную само-

оценку. Но при этом, у некоторых наблюдается заниженная самооценка и неадекватно отрицательное восприятие себя.

У детей с нормальным речевым развитием преобладает адекватная самооценка. Эти дети больше ориентированы на знание о себе, чем на оценку взрослых. Они уже умеют достаточно реалистично посмотреть на себя, чем дети с общим недоразвитием речи.

Следовательно, можно предположить, что речевой дефект у детей старшего дошкольного возраста с ОНР часто способствует формированию неадекватной самооценки. А поскольку дошкольный возраст является начальным периодом осознания ребенка самого себя и своих возможностей, то необходимо осуществлять психолого-педагогическое сопровождение дошкольника с ОНР для того, чтобы своевременно заложить основы развития его адекватной самооценки, которая поможет реально оценивать свои силы, умения, правильно ставить перед собой задачи и достигать поставленные цели.

На наш взгляд в качестве такого эффективного средства может выступать игра-драматизация, которая соответствует старшему дошкольному возрасту и речевым возможностям детей с ОНР.

Игровая деятельность является достаточно эффективным средством психического развития ребенка старшего дошкольного возраста. Благодаря игровой деятельности можно смоделировать ситуации, которые позволят ребенку почувствовать себя успешным. Исследователь Л.И. Уманец утверждает, что самооценку ребенка можно сформировать или скорректировать именно благодаря игре, которая в данном возрасте имеет для него особое значение и привлекает интерес.

Среди всех игр ребенка старшего дошкольного возраста ведущую роль занимает игра-драматизация. Игра-драматизация - это вид игровой деятельности в

воспитании ребенка, при котором разыгрывается театрализованная ролевая игра, где сохраняются признаки сюжетной линии, творческий замысел [2].

Игра-драматизация позволяет охватить и привлечь к действиям весь детский коллектив. Даже если ребенок является только зрителем в такой игре, то он не становится пассивным ее участником, наблюдая со стороны, а ставит себя на место героя, учится сопереживать и выстраивать свою оценку событиям и личности героя, искать способы решений проблем, в которые попал герой на сцене, сопереживают, сочувствуют тем, кого обидели. Это влияет на способности ребенка адекватно оценивать персонажа, учит его давать оценку не только в целом, но и конкретным поступкам и действиям героя, что впоследствии он переносит на себя. Таков один из путей формирования адекватной самооценки у ребенка дошкольного возраста [1].

Психологу или педагогу при планировании постановки такой игры-драматизации для детей следует остановить свой выбор на том сценарии и сюжете, который был бы интересен детям, являлся бы понятным, был легким в изучении и усваивании, а также обязательно предусматривал и включал в себя воспитательную и развивающую функцию.

В игре-драматизации развивается диалогическая и монологическая стороны речи, происходит овладение выразительностью и плавностью речи. В таких играх ребенок приобретает навыки перевоплощения, учится самовыражению и самореализации. При выборе сценария игры педагогу необходимо принимать во внимание ряд требований: во-первых, необходимо учитывать обязательное выполнение воспитательных и развивающих задач; во-вторых, необходимо учитывать возрастные особенности ребенка; в-третьих, в такой игре должен быть интересный сценарий и наличие понятных, увлекательных диалогов персонажей; в-четвертых, выбранный сценарий, сюжет и текст в игре-драматизации должен быть максимально доступным и понятным [4].

Для формирования адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста мы создали серию игр-драматизаций. Рассмотрим ее подробно.

Работа проводилась в течение пяти недель, два раза в неделю, девять занятий по 30-35 минут. В системе занятий по формированию адекватной самооценки, нами было выделено три этапа, представленные в таблице 1.

На подготовительном этапе детям было предложено показать инсценировку стихотворения «Идёт Бычок качается». Целью данного этапа было создание игровой мотивации к деятельности с помощью героев стихотворений. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: создание мотивации на сотрудничество; уточнение индивидуальных особенностей у детей; обучение правильно-му поведению детей в игре-драматизации. Основными методами являются наглядные: картинки, маски. Каждому ребенку прикреплялась эмблема бычка, для того чтобы дети почувствовали себя участником инсценировки стихотворения. Затем детям было предложено поиграть в парах, инсценировать стихотворение «Зайку бросила хозяйка». Для того чтобы дети смогли научиться и не стесняться обмениваться мимикой, движениями, эмоциями с партнером. Затем просили детей поменять ролями и проиграть снова стихотворение.

Основной этап был направлен на исполнение ролевых диалогов героев. Цель данного этапа: развить умение использовать ролевые диалоги героев сказок в ситуации разных ролей в зависимости, от уровня самооценки (завышенная - второстепенные роли; заниженная - главные роли).

Задачи: формировать умение перенести роль сказочного героя на себя; формировать умение аргументировать самооценку; формировать умение давать оценку поступкам сказочных героев; формировать у детей понятия, такие как: доброта, честность, зло. Основными методами являются практические (игровые действия), наглядные (картинки, маски), словесные (объяснение, беседа).

Таблица 1. Планирование проведения игр-драматизаций, направленных на формирование адекватной самооценки у детей старшего дошкольного возраста

Этапы	Цель	Количество занятий	Литературные произведения использованные в игре-драматизации
Подготовительный	Создать игровую мотивацию и деятельность с помощью героев стихотворений.	1	Инсценировка стихотворений «Идет бычок качается» А.Барто.; «Зайку бросила хозяйку» А.Барто.
Основной	Развитие умений использовать ролевые диалоги героев сказок в ситуации разных ролей в зависимости от уровня самооценки (завышенная-второстепенные роли; заниженная – главные роли).	4	«Теремок»; «Колобок»; «Волк и семеро козлята»; «Репка».
Заключительный	Закрепить умения использовать самостоятельно ролевые диалоги, анализировать и давать оценку сказочных героев в произведениях.	4	«Заюшкина избушка»; «Мешок яблок»

На данном этапе были использованы литературные произведения такие как «Репка»; «Теремок»; «Волк и семеро козлята»; «Колобок». Данные произведения понятны и просты для импровизации, легко произносятся диалоги. Также данные произведения содержат большое количество ролей как главных, так и второстепенных героев. Это помогло привлечь детей с разным уровнем самооценки. А наличие большого числа героев дало возможность анализировать различные ситуации. В проигрывании игры - драматизаций детям выдавались маски для того, чтобы они могли лучше войти в роль.

На заключительном этапе детям раздавали роли в соответствии с их уровнем самооценки. Цель данного этапа: закрепить умения использовать самостоя-

тельно ролевые диалоги, анализировать и давать оценку сказочных героев в произведениях. Задачи: обобщить изученное ранее; отработать применение умений в повседневной жизни.

Для реализации этого этапа мы выбрали произведения «Заюшкина избушка», «Мешок яблок». В данных произведениях роли были разного плана. Дети благодаря заучиванию полностью погрузились в сказку.

Работа над игрой драматизацией – проводилась следующим образом: детям прочитывалась сказка, и распределялись роли; далее происходило обсуждение сказки и проигрывание детьми игры-драматизации; выдавался текст и рисунок своего героя на дом; разучивание ролей и текста, разукрашивание своего рисунка

дома; повторное чтение произведения; проигрывание игры-драматизации; повторное обсуждение героев.

На данных этапах мы осуществляли: подбор литературных произведений, доступных для понимания детей; позволяли детям оценивать себя в зависимости от условий и результатов деятельности; аргументировать свое мнение сначала о чужих, а затем о своих поступках.

Для оценки эффективности проделанной работы был произведен сравнительный анализ эмпирических показателей полученных до и после проведения игры-драматизации. Результаты статистической обработки по таким методам как: ϕ^* критерия – углового преобразова-

ния Фишера и T- критерия Вилкоксона показали, что после проведения игры-драматизации различия между экспериментальной и контрольной группами в уровне адекватной самооценки статистически определены.

Мы доказали, что игра-драматизация является наиболее гибким средством формирования адекватной самооценки, так как всегда существуют, как минимум, несколько вариантов решения проблемы, а выбор приводит к образованию индивидуального опыта каждого ребенка. Она помогает ребенку перевоплотиться и почувствовать себя кем- то другим, каким-то героем, встать на место другого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азарова Н. В Использование игр - драматизаций в дошкольном возрасте. URL: <https://kladraz.ru/blogs/blog19842/metodicheskaja-razrabotka-po-ispolzovaniyu-igr-dramatizaci.html>
2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 1991. 127 с.
3. Ваганова И.А., Мазур Е.Н. Особенности самооценки в старшем дошкольном возрасте с общим недоразвитием речи // Студенческий вестник. Часть 1, №12 (62) март. М.: Интернаука, 2019 г. С. 14-16
4. Карпинская Н.С. Игра - драматизация детей дошкольного возраста //Дошкольное воспитание. М.: Знания, 1999. 322 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azarova N. V Ispol'zovanie igr - dramtizacij v doshkol'nom vozraste. URL: <https://kladraz.ru/blogs/blog19842/metodicheskaja-razrabotka-po-ispolzovaniyu-igr-dramatizaci.html>
2. Artemova L.V. Teatralizovannye igry doshkol'nikov. M.: Prosveshhenie, 1991. 127 s.
3. Vaganova I.A., Mazur E.N. Osobennosti samoocenki v starshem doshkol'nom vozraste s obshhim nedorazvitiem rechi // Studencheskij vestnik. Chast' 1, №12 (62) mart. M.: Internauka, 2019 g. S. 14-16
4. Karpinskaja N.S. Igra - dramtizacija detej doshkol'nogo vozrasta //Doshkol'noe vospitanie. M.: Znaniya, 1999. 322 s.

Поступила в редакцию 29.04.2020.
Принята к публикации 04.05.2020.

Для цитирования:

Мазур Е.Н. Роль игры-драматизации в формировании адекватной самооценки у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 35-39. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/Mazur.pdf>